

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Эргашева Нодира Абдурайимовна

старший преподаватель

Унгалов Зойир

студент группы 15а-22 Мет

Муяссарова Фарога

студентка группы 15а-22 Мет

Навоийский государственный горно-технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981059>

Аннотация: В статье обсуждаются проблемы, возникающие у узбекских студентов при изучении и усвоении падежной системы русского языка. Представлена сравнительная характеристика структур русского и узбекского языков, в том числе предложно-падежных систем. Анализируются частотные ошибки узбекских студентов и причины, провоцирующие неправомерное употребление ими падежных форм существительных русского языка.

Ключевые слова и фразы: студент; исследование; образование; процесс обучения; современная эпоха; высококвалифицированный; сложный; организовать; современная лингвистика.

Характерной чертой современной эпохи является глобализация, интеграция культур, языков, ментальности, формирование в конечном итоге поликультурной личности. Стало престижным получать образование, работать в других странах. В связи с этим особую актуальность приобретает процесс обучения иностранных студентов русскому языку как иностранному. Это очень сложный, многогранный процесс, состоящий из многих факторов: сложность грамматической структуры (например, русского и узбекского) языков, наличие высококвалифицированного преподавательского состава, способного грамотно организовать учебный процесс, от эффективности которого зависит уровень подготовки конкурентоспособных специалистов мирового уровня, статус вуза, страны в конечном итоге. Узбекские студенты, приезжающие в Россию на учебу, сталкиваются в первую очередь с языковым барьером, с трудностями в изучении грамматической системы русского языка, которые объясняются большим расхождением в структуре языков, отсутствием единой точки зрения на систему узбекского языка в современной лингвистике. Русский язык является мировым, он обладает достаточно сложной структурой и принадлежит к балтийско-славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Преподавание русского языка очень трудоемкая и ответственная работа, связанная с разницей в грамматической структуре языков, что создает определенные трудности для иностранных студентов при изучении грамматики. Они сталкиваются с различными проблемами, невольно сравнивают изучаемый язык с родным, ищут аналогии. Имеет место языковая интерференция, когда происходит неправомерный перенос некоторых элементов родного языка в грамматическую систему изучаемого, когда «в сознании говорящего образуется некоторая третья система, в которой смешиваются признаки языков, то есть учащиеся устанавливают ложные соответствия между единицами родного и изучаемого языка» [5, с. 105]. Многолетний опыт работы показывает, что одной из

сложнейших тем в процессе обучения иностранных, в том числе узбекских, студентов является падежная система русского языка, усвоение падежных окончаний и правильное их использование. Как известно, чем больше различий между языковыми системами, тем больше трудностей в их усвоении. Поэтому исключительно важно своевременно провести сравнительный анализ языковых структур родного и изучаемого языков для адекватного понимания сходств и различий данных языковых систем, что гарантирует успешное преодоление потенциальных ошибок студентов.

Очень важно при изучении грамматического строя иностранного языка опираться на знание грамматики родного языка для проведения сравнительного анализа грамматических конструкций двух языков, так как сопоставительное описание помогает лучше понять и научиться использовать морфолого-синтаксические конструкции изучаемого и родного языка. Учет родного языка дает возможность выявить трудности характера в изучаемом языке и определить пути их предотвращения; только в этом случае становится легче прогнозировать и преодолевать возможные ошибки. Одним из самых распространенных видов упражнений при обучении падежной системе русского языка во всех аудиториях является упражнение в переводе с родного языка на иностранный как в устной, так и в письменной форме. Они способствуют преодолению межъязыковой интерференции, так

как «при их выполнении происходит наглядное противопоставление сопричастных форм, что является важным моментом в усвоении языкового материала.

О том, какое место занимает в грамматике русского языка категория падежа, говорят слова известного лингвиста В. В. Виноградова: «Падеж – форма имени, выражающая его отношение к другим словам в речи. В падежных формах имени существительного отражено понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности»

Выводы: Как известно, чем больше различий между языковыми системами, тем больше трудностей в их усвоении. Поэтому исключительно важно своевременно провести сравнительный анализ языковых структур родного и изучаемого языков для адекватного понимания сходств и различий данных языковых систем, что гарантирует успешное преодоление потенциальных ошибок студентов

References:

1. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Виноградов В.В.. – М. 2001.
2. Еще к вопросу об определении категории падежа. Солоницын Ю.В. РЯШ, 1955, № 6, с.13-20.
3. Русский язык. Т. Мамаджанов. Т., “Chashma Print», 2014г.
4. Русский язык. Н.Ш. Каримходжаев. Часть-1. Нукус, 2017г.